

KASHTANNING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOBATIDA QO‘LLANILISHI

Tabiiy fanlar

S.A. Rustamov¹, D. Nishonova²

Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi¹

Andijon davlat universiteti Kimyo ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi²

Hozirgi vaqtda qon-tomir sistemasi kasalliklari yildan-yilga ko‘payib borishi natijasida og‘ir darajada shikastlanish, xatto o‘lim xolatlari ham qayd etilmoqda. Mamlakatimizda yurak-qon tomir kasalliklari bilan og‘rigan bemorlar soni aholi orsida 4 mln. tashkil etishi aniqlangan bo‘lib, umumiy aholining 12 % tashkil etishini ko‘rish mumkin. Qon-tomir kasalliklarini davolashda zamonaviy tibbiyotda bir necha turdagi preparatlar qo‘llanilib kelinmoqda [1]. Ushbu preparatlar tarkibida kelib chiqishi tabiiy bo‘lgan mahsulotlardan ham keng foydalanilmoqda. Shunday dorivor o‘simliklardan biri oddiy kashtan (*Aesculus hippocastanum* L) hisoblanib, qadimdan xalq tabobatida keng qo‘llanilgan, amaliy tibbiyotda angioprotektiv hossasidan qon-tomir tizimi (varikoz) kasalliklarini oldini olish va davolashda keng qo‘llanilib kelinmoqda [2]. Oddiy kashtan biologik faol birikmalarni maanbasi sifatida foydalanish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Oddiy kashtan o‘simligini boy kimyoviy tarkibi farmasevtika sanoatining asosiy xom ashyo manbaasi sifatida o‘rganish, hamda biologik faol qo‘shimchalar, preparatlar olish muhim amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz farmasevtika sanoatida oddiy kashtan o‘simligi asosida preparatlar ishlab chiqarilmagan, ammo jahon farmasevtika sanoatida tarkibida kashtan oilagiga mansub o‘simliklar asosida angioprotektiv xossasiga ega preparatlar patentlangan. Oddiy kashtan o‘simligidan turli kasalliklarni davolashda samarali foydalanib kelganligi haqida ko‘plab adabiyotlarda keltirilgan. Amaliy tibbiyotda oddiy kashtandan birinchi bor XIX asrda fransuz shifokori A. Artaud de Vevey tomonidan bavoil (gemmaroy), varikoz kasalliklarini suvli ekstraktlari asosida muvaffaqiyatli davolash bo‘yicha ma’lumotlari keltirilgan. Ilmiy manbaalarda oddiy kashtan ekstakti prostatit, prostata adenomasi (Leclerc)ni davolash uchun samarali vosita hisoblanib XX asr o‘rtalarida Germaniyada o‘simlik qismlarini qayta ishlash boshlangan. Hozirda farmasevtika sanoatida kashtan o‘simligini *Aesculus assamica* Griff, *Aesculus californica* (Spach), *Aesculus Chcarnea* Hayne, *Aesculus chinensis* Bunge, *Aesculus flava* Sol, *Aesculus glabra* Willd, *Aesculus indica* (Wall. ex Cambess.) Hook., *Aesculus Chneglecta* Lindl., *Aesculus parviflora* Walter, *Aesculus pavia* L., *Aesculus Chplantierensis* Andre, *Aesculus sylvatica* W.Bartram, *Aesculus turbinata* Blume turlaridan keng foydalanib

kelinmoqda. Oddiy kashtan o‘simligi bir qancha davlat farmakopeyalarida o‘simlik qismlari keltirilgan [3].

Kashtan po‘stida, gulida, kurtagi, bargi, mevasida triterpenoidlar, soptoninlar, polefenollar, fenilkarbon kislotalar, kumarinlar, flavonoidlar, aldegidlar, vitamin E, C, K, B₁, B₂, karotinoidlar va to‘yingan va to‘yinmagan yog‘lar bor.

Oddiy kashtan kurtagi tarkibida biologik faol birikmalarni umumiy miqdorini aniqlash maqsadida suvli va spirtli ekstraktlarida sifat reaksiyalari bajarildi. Buning uchun suvli va 70% spirtli ekstraktlari ma‘lum usullar yordamida tayyorlanib olinda. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Oddiy kashtan kurtagi tarkibidagi ayrim biologik faol birikmalar

Biologik faol birikmalar gurihi	Sifat rekksiyasi	Analitik natija
Flovonoidlar	Alyuminiy xlorid 15% eritmasi yoki sianidin reaksiyasi eritmasi bilan	Sariq-limon rang
Oshlovchi moddalar	Kaliy bixromatning 5% li eritmasi bilan reaksiya	To‘q qoramtir rang
Polefenollar	Temir ammoniyli eritma bilan	Qora-yashil rang
Organik kislotalar	Qo‘rg‘oshin asetat bilan reaksiyasi	Yig‘madan ajratib olingan eritma oq cho‘kmaga tushdi
Karatinoidlar	Spektrofotometrik	Yutish spektri 400 dan 500 nm gacha, to‘lqin uzunli 450±3 nm da asosiy maksimumlari ko‘rildi

Barcha turdagi dorivor o‘simliklarni sifat va miqdor ko‘rsatkichlarini aniqlash ularni qay darajada zararsiz hamda istemol uchun, samarali davolovchi hususiyatga ega ekanligini belgilaydi. Dorivor o‘simliklar tarkibida ruxsat etilmaydigan aralashmalar va mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan qo‘shimchalardan tashqari, Davlat standarti (GOST), ayrim sohaga tegishli standart (OST), vaqtincha texnik shartlar (VTU) va Davlat farmakopeyasi (DF) tomonidan ruxsat etiladigan ma‘lum miqdordagi aralashmalar bo‘ladi. Bunday aralashmalar miqdori ruhsat etilgan

miqdorga nisbatan ortiq bo'lishi dorivor o'simlik mahsulotlarni sifati pasayib ketishiga sabab bo'ladi.

Avvaldan yig'ib quritib tayyorlangan kashtan kurtagina namlik, kul va ekstraktiv moddalar miqdorini aniqlash DF (GOST 22839; GOST 24027.2) talablari asosidan olib borildi.

2-jadval

Olingan natijalar quydagi jadvalda keltirilgan

№	Namlik miqdori	Umumiy kul	10% HCl erimaydigan kul miqdori	Ekstraktiv modda miqdori
1	9 %	10%	7%	25%

Yuqoridagi olingan natijalardan ko'rish mumkinki oddiy kashtan kurtagi tarkibida DF talablarida ruxsat etilgan miqdorda ekanligi o'z tasdig'ini topdi.

Oddiy kashtan kurtagi tarkibidagi biologik faol birikmalarni sifat va miqdor ko'rsatkichlarini aniqlash natijasida ushbu mahsulot biologik faol birikmalarni manbasi sifatida farmasevtika sanoatida qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda BFQ ishlab chiqarish uchun dastlabki xom ashyo bo'lib hizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. М. Д. Машковский (2012), Лекарственные средства.
2. Вандышев, В.В. Старинное лекарственное растение – конский каштан обыкновенный – источник современных эффективных лекарственных средств / В.В. Вандышев // Медицинская помощь. – 2002. - №5. – С. 36-38.
3. Конский каштан обыкновенный [Электронный ресурс] // Режим доступа: [хттп://www.есосйстема.ру/08натуре/тресс/38.хтм](http://www.есосйстема.ру/08натуре/тресс/38.хтм) (дата обращения 06.06.2018).